

Upaya Pemberdayaan Lansia melalui Inovasi Pelayanan Publik GL Pro Sasabesa di Kabupaten Dharmasraya

Ana Ocsevani

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

anaocse10@gmail.com

Abstract

This article describes the Efforts to Empower the Elderly through the GL Pro Sasabesa Public Service Innovation which was held in several Jorongs in Dharmasraya Regency. By analyzing how the implementation of this public service innovation is carried out through several programs, it can be seen how the public service efforts carried out by the Dharmasraya government for the elderly. To analyze this case used descriptive qualitative method and data collection using literature study. From this description, it can be seen that the programs contained in the innovation of the Productive Elderly Saiyo Sakato Beringin Sakti movement have been quite successful in empowering the elderly, as seen from several changes experienced by the elderly, such as the decrease in the number of sick elderly people, and the increase in the income of the elderly after participating in the program. Several programs are provided. Next, to support the success of this innovation, it is hoped that cooperation from various other parties such as the Social Service, Health Office and so on is expected.

Keywords: *Public Service, Innovation, GL Pro Sasabesa*

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang Upaya Pemberdayaan Lansia melalui Inovasi Pelayanan Publik GL Pro Sasabesa yang diadakan di beberapa Jorong di Kabupaten Dharmasraya. Dengan menganalisis bagaimana implementasi Inovasi pelayanan publik ini terlaksana melalui beberapa program, dapat dilihat bagaimana upaya Pelayanan Publik yang dilakukan pemerintah Dharmasraya bagi para Lansia. Untuk menganalisis kasus ini digunakan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa proram-program yang terdapat dalam inovasi gerakan Lansia Produkti Saiyo Sakato Beringin Sakti ini memberikan cukup berhasil memberdayakan para lansia dilihat dari beberapa perubahan yang dialami oleh para lansia seperti menurunnya angka lansia yang sakit, dan bertambahnya penghasilan para lansia setelah mengikuti beberapa program yang disediakan. Berikutnya untuk menunjang keberhasilan inovasi ini diharapkan kerjasama dari berbagai pihak lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan sebagainya.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, GL Pro Sasabesa

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat sebagai warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015), (Alindro, Nugi., Kusdarini., Putera, Roni Ekha., 2021).

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik yang baik

merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta (Mohi, WK & Mahmud, I, 2018) (Jalma, Putera, Kusdarini, 2019).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan prima dimana hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Studi desentralisasi di Indonesia menunjukkan otonomi daerah berpengaruh signifikan bagi pemerintah daerah termasuk dalam penyelenggaraan publik (Ahmad & Brosio, 2009), (Melinda, Syamsurizaldi & Kabullah, 2020).

Pemerintah memberikan otonomi kepada tiap daerah dimana otonomi daerah ini merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai ekonomi, grafis dan sosial budayanya. Dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah, maka daerah memiliki legitimasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, responsif, akuntabel dan nonpartisipan (Yoserizal & Yudiantmaja, 2010).

Dalam mencapai target pelayanan berkualitas yang telah ditentukan tidaklah mudah, untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, serta kesungguhan para aparatur pelaksana pelayanan/*front line staff*. *Front line staff* menjadi sangat penting karena merekalah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat akan layanan yang diperolehnya dari unit kerja penyelenggara layanan publik. (Ariany & Putera, 2013).

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik sendiri semakin lama akan semakin meningkat, sehingga pemerintah diharuskan selalu memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Istilah inovasi sendiri berasal dari bahasa latin *Innovare* yang berarti merubah sesuatu menjadi baru. Sementara itu, istilah inovasi (*innovation* dan *innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata Bahasa Inggris pada abad ke-16. dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang *incremental* (Suwarno, 2008), (Yuliana, Putera, Yoserizal, 2020). Sedangkan Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ananda, Putera, Ariany, 2019). Menurut Muluk Inovasi berbicara mengenai 5 kriteria yaitu inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi metode pelayanan, inovasi sistem pelayanan dan inovasi kebijakan (Muluk, 2008), (Ananda, Putera & Ariany, 2019). Menurut Muluk Inovasi proses layanan berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Sedangkan inovasi produk merupakan inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. (Saputra, Syamsurizaldi & Aromatica, 2021).

Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Selanjutnya Albury dalam Suwarno (2008) secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektifitas, maupun kualitas. Menurut Suwarno inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi, dan atau penemuan baru. Sifat mendasar dari inovasi adalah sifat kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (masyarakat). Namun sifat kebaruan ini biasanya hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya

sesuatu yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain. Dari beberapa definisi inovasi tersebut, maka jika dilihat dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan/kreativitas dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih bermanfaat (Eriza, Yoserizal, & Putera, 2021).

Salah satu contoh inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dapat dilihat melalui inovasi Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) di Kabupaten Dharmasraya. Inovasi ini terlahir akibat lansia selama ini kerap dianggap sebagai pihak yang tidak berdaya. Inovasi ini dicetuskan oleh Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya sebagai suatu strategi atau upaya memberdayakan dan mengembangkan potensi lansia agar tetap produktif di usia senja.

Pertanyaannya sekarang, apakah itu Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa)? Apa saja program yang dilakukan pada Gerakan Tersebut? Dan Apa dampaknya bagi Lansia di Dharmasraya?. Dalam rangka mengembangkan argumen-argumen tersebut maka artikel ini berfokus kepada metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana terlaksananya program tersebut di Dharmasraya.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena penulis ingin mendeskripsikan bagaimana program Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) terlaksana di Kabupaten Dharmasraya. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa hal diantaranya yaitu metode kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih rinci tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada aktor-aktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Kemudian metode kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling berpengaruh antar realitas sosial. Selain itu, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data sendiri penulis menggunakan studi literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi pelayanan publik oleh Pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Semakin lama kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat dan pelayan publik pun sangat dibutuhkan. Banyak inovasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah baik inovasi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pelayanan publik tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga tujuan dari diadakannya pelayanan tersebut tidak tercapai sepenuhnya.

Salah satu dari sekian banyaknya inovasi pelayanan publik yang dikatakan mampu mewujudkan tujuannya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adalah inovasi pelayanan melalui GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) di Kabupaten Dharmasraya. Inovasi ini mendapatkan apresiasi dari Tim Panel Independen dari Pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 mengusung inovasi baru yaitu GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) di Jorong Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. Program ini didasari karena adanya anggapan bahwa para lansia tidak bisa lagi produktif beraktifitas dan menghasilkan unuk masalah perekonomian. Dengan adanya program ini meskipun sudah di usia senja, para lansia yang tergabung pada program ini tetap produktif melakukan aktifitas sehingga tidak ada lansia yang pengangguran di daerah tersebut. Para lansia yang mengikuti program Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti ini menjadi aktif beraktifitas dan kembali menghasilkan, sehingga bisa membantu perekonomian mereka kembali. Inovasi ini merupakan strategi untuk memberdayakan lansia yang ada di Dharmasraya agar tetap produktif di usia senja. Selain itu tujuan adanya inovasi ini salah satunya adalah untuk memenuhi hak-hak lansia selaku bagian dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa implementasi dari inovasi GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) ini dapat dilihat melalui beberapa program yang disediakan, diantaranya yaitu dibentuknya sekolah Lanjut Usia di Nagari Taratak Tinggi. Sekolah ini dilakukan agar para lansia dapat memiliki wadah belajar dan berkreasi lagi. Selain itu juga dilakukan Wirid Lansia, senam lansia, membuat keterampilan menganyam, membuat piring dari lidi, membuat sarung lampu, membuat sarang lampu, membuat jamu herbal, perikanan, perkebunan. Sekolah lapangan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan usaha, pengajian dan wirid dilakukan untuk menambah wawasan agama, diskusi dan musyawarah untuk pembuatan keputusan, lalu juga ada pelatihan untuk mengajarkan kesenian. Kemudian, selanjutnya juga terdapat program posyandu lansia. Melalui program ini dapat membantu lansia dalam menjaga pola hidup sehat sehingga dapat beraktifitas dengan baik. Tidak hanya itu, para lansia juga ikut membantu menyukseskan program pemerintah melalui gerakan ini seperti menjadi duta imunisasi Covid-19. Melalui hal ini mereka ikut menyebarkan kepada masyarakat luas agar mau mengikuti program vaksinasi nasional tersebut.

Dalam pengimplementasiannya, para lansia akan dikelompokkan dan pembinaannya akan didampingi oleh para penggiat sosial bersama petugas institusi terkait guna memastikan sasaran kegiatan bisa tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan

Implementasi inovasi GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) ini terbilang terlaksana dengan baik sebab semenjak diadakannya gerakan ini kondisi kesehatan lansia di Dharmasraya terus membaik dibuktikan dengan menurunnya jumlah kunjungan rumah sakit ke Puskesmas, dari rata-rata sebelumnya 20 orang perbulan sekarang menjadi 2 orang perbulan. Selain itu, paralansia yang sebelumnya tidak lagi mempunyai penghasilan setelah mengikuti program program gerakan ini menjadi mempunyai penghasilan dan sebagian yang telah mempunyai penghasilan dapat mempunyai penghasilan tambahan. Hal ini membuktikan gerakan ini melalui beberapa program dapat memberikan dampak positif terhadap para lansia yang berada di Jorong Beringin Sakti Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya. Sampai saat sekarang ini sudah terdapat 17 jorong di beberapa wilayah Nagari yang menerapkan Gerakan ini. Bupati Dharmasraya sendiri mergetkan agar semua jorong yang ada di Dharmasraya nantinya dapat melaksanakan Inovasi GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) ini. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas perikanan dan sebagainya untuk menunjang keberhasilan inovasi GL-Pro Sasabesa ini.

D. KESIMPULAN

Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin hari kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan pelayanan publik pun harus mempunyai inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Inovasi GL-Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti). Sesuai dengan namanya, inovasi ini diadakan untuk memberdayakan para lansia di Nagari Taratak Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Banyak program yang dilakukan melalui gerakan ini diantaranya dibentuknya sekolah Lanjut Usia, Wirid Lansia, senam lansia, membuat keterampilan menganyam, membuat piring dari lidi, membuat sarung lampu, membuat sarang lampu, membuat jamu herbal, perikanan, perkebunan, program posyandu lansia dan sebagainya. Program-program ini terbilang cukup baik dalam memberdayakan para lansia dilihat dari hasil pelaksanaan program ini dimana adanya penurunan angka lansia yang sakit, kemudian bertambahnya penghasilan lansia. Oleh karena itu diharapkan inovasi ini dapat dilaksanakan dan dapat menjadi contoh oleh daerah lainnya.

REFERENSI

Alindro, Nugi., Kusdarini., Putera, Roni Ekha. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, Vol.9, No. 1.

- Ananda, Bobi Rizki., Putera, Roni Ekha., Ariany, Ria. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.8, No.2
- Ananda, Bobi Rizki., Putera, Roni Ekha., Ariany, Ria. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 2, No.2.
- Ariany, Ria., Putera, Roni Ekha. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Jurnal MIMBAR*, Vol.29. No.1.
- Eriza, Aranzi., Yoserizal., Putera, Roni Ekha. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Kota Solok. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, Vol.3, No.2.
- Jalma, Hazid., Putera, Roni Ekha., Kusdarini. 2019. *E-Government* dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 8, No.1.
- Melinda, Mona., Syamsurizaldi., Kabullah, Muhammad Ichsan. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.19, No.2.
- Ridwan, Ricky. (2021). Kampung Ramah Lansia dan Miliki Sekolah Lansia, Dharmasraya Masuk Nominasi Inovasi Pelayan Publik tahun 2021. (*Kawasansumbar Online*, 3 April 2022) Retrieved from <https://www.kawasansumbar.com/2021/06/kampung-ramah-lansia-dan-miliki-sekolah.html?m=1>
- Saputra, Meddian., Syamsurizaldi., Aromatica, Desna. 2021. Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 2.
- Tobari. (2021). Usung GL-Pro Sasabesa, Dharmasraya Bakal Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. (*Infopublik Online*, 3 April 2022). Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/526132/usung-gl-pro-sasabesa-dharmasraya-bakal-ikuti-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik?video=>
- Top Sumbar.(2021). Nyaris SempurnaProgram GL Pro Sasabesa Menuju Top 45 Inovasi Layanan Publik Nasional. (*topsumbar Online*, 3 April 2022). Retrieved from <https://www.topsumbar.co.id/nyaris-sempurna-program-gl-pro-sasabesa-menuju-top-45-inovasi-layanan-publik-nasional/>
- Yoserizal & Yudiatmaja, Wahyu Eko. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10, Nomor 1.
- Yuliana, Wike., Putera, Roni Ekha., Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center* 119 (PSC 119) SMASH CARE's di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1.